

Answer sheet used to collect data from the children

Plak een sticker op de robot die jij het leukste vindt!

Mijn feedback

Mijn naam is _____

Waarom heb jij deze robot gekozen? om dat die een beetje schatigen sem heeft

Bedankt voor het invullen ☺

Groetjes van de onderzoekers,
Charlotte, Pablo, Elahe en Shirley

Fig. 1. Shows the answer sheet that was used to collect the data from the children. A sticker was used to mark their preference for one of the robots.

References

- Jewell, C. I. C., Elprama, S. A., Jacobs, A., Esteban, P. G., Bagheri, E., & Vanderborght, B. (2019). Why Children Prefer Extrovert or Introvert Robots: A Pilot Study Using Pairwise Robot Comparison. *ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, 2019-March*. <https://doi.org/10.1109/HRI.2019.8673189>
- Esteban, P. G., Bagheri, E., Elprama, S. A., Jewell, C. I. C., Cao, H.-L., De Beir, A., Jacobs, A., & Vanderborght, B. (2021). Should I be Introvert or Extrovert? A Pairwise Robot Comparison Assessing the Perception of Personality-Based Social Robot Behaviors. *International Journal of Social Robotics*. <https://doi.org/10.1007/s12369-020-00715-z>